

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Sayidov Qahramon Bekturdiyevich
Urganch davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
QSayidov@mail.ru

O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325582>

ANNOTATSIYA

Maqolada urbanizatsiya jarayonlarining milliy va umumbashariy jihatlari, ularning madaniyatga ta'siri masalalari tadqiq etiladi. Urbanizatsiya global rivojlanishiga eltuvchi ijtimoiy-madaniy fenomen ekanini ochib beriladi. "Urbanizatsiya" tushunchasi uning asosiy yo'nalishlari, tizimi, xususiyatlari va hududiy, regional jihatlari haqida turli qarashlar hamda urbanizatsiyani keng ijtimoiy-madaniy, jugrofiy, etnosotsial, arxitektura, boshqarish, infratuzilmalar, shahar xo'jaligi, xizmatlar ko'rsatish, demografiya va migratsiya, aglomeratsiya, qishloq turmush tarzi, transport aloqalar, kabi ko'plab sohalar, omillar bilan bog'liqligi haqida fikrlar bayon etiladi. "Sivilizatsiya" atamasining insoniyat tarixida ijtimoiy aloqa vositalari, til, boshqarish tizimi, shaharlar yuzaga kelgani bilan izohlanishi va sivilizatsiya va sivilizatsion rivojlanish haqidagi ilmiy bahslar hamda "urbanizatsiya" va "sivilizatsiya" tushunchalari, falsafiy germenevtik nuqtai nazardan, bir biriga yaqin va bir bihamda o'rnini to'ldirib keluvchi voqealiklar ekanligi to'g'risida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar. urbanizatsiya, shahar madaniyati, migratsiya, yoshlar, milliy va umumbashariy, qishloq aholisi, katta va yirik shaharlar, infratuzilma, turar joy, servis

ANNOTATION

The article examines the national and universal aspects of the processes of urbanization and their impact on culture. It is revealed that urbanization is a socio-cultural phenomenon leading to global development. The concept of "urbanization" includes different views on its main directions, system, characteristics, territorial and regional aspects, as well as broad socio-cultural, geographical, ethno-social, architectural, managerial, infrastructural, urban economy, services, demography and opinions about the connection with many directions and factors, such as migration, agglomeration, rural lifestyle, transport links, etc. The interpretation of the term "civilization" in the history of mankind with the advent of social communication tools, language, management system, cities and scientific discussions about civilization and civilizational development, as well as the concepts of "urbanization" and "civilization", from a philosophical and hermeneutic point of view, are close to each other. friend and at the same time. It seems that they are realities that fill the place.

Keywords. urbanization, urban culture, migration, youth, national and universal, rural population, big and large cities, infrastructure, housing, service

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются национальные и общечеловеческие аспекты процессов урбанизации и их влияние на культуру. Выявлено, что урбанизация представляет собой социокультурный феномен, ведущий к глобальному развитию. Понятие «урбанизация» включает в себя различные взгляды на ее основные направления, систему, характеристики, территориально-региональные аспекты, а также широкие социокультурные, географические, этносоциальные, архитектурные, управленческие, инфраструктурные, городское хозяйство, сервисное обслуживание, демография и мнения о связи со многими направлениями и факторами, такими как миграция, агломерация, сельский образ жизни, транспортное сообщение и др. Трактовка термина «цивилизация» в истории человечества с появлением средств социальной коммуникации, языка, системы управления, городов и научных дискуссий о цивилизации и цивилизационном развитии, а также понятий «урбанизация» и «цивилизации», с философско-герменевтической точки зрения, близки друг к другу и в то же время. Думается, что они реальности, заполняющие место.

Ключевые слова. урбанизация, городская культура, миграция, молодежь, национальное и общечеловеческое, сельское население, большие и большие города, инфраструктура, жилье, сервис.

“Urbanizatsiya” lotincha urbanus, soʻzlaridan olingan boʻlib, “shahar”, “shaharga taaluqli”, “shahar qiyofasiga mansub” degan maʼnolarni anglatadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, urbanizatsiya tarixiy rivojlanish asosida shallangan jamiyat bosqichlarini va hududiy mehnat taqsimoti natijasida sodir boʻlgan koʻp qirrali geografik, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jarayondir. Urbanizatsiyaning torroq doiradagi demografik-statistik tushunchasi dunyoda, alohida hududlarda, mamlakatlarda shaharlarning (ayniqsa, katta shaharlarning) va shahar aholisi salmogʻining koʻpayib borishini anglatadi [1,114 b].

Urbanizatsiya global, umumplanetar koʻrinishga ega jarayondir. Unda shaharlar va shahar madaniyatining oshib borishi, qishloq aholisining shaharga migratsiyasi, natijada kata va yirik shaharlarning yuzaga kelishi muhim koʻrsatkich hisoblanadi [2;3;4.].

Agar 1950 yilda dunyo aholisining 28,9 foizi shaharlarda yashagan boʻlsa, bu koʻrsatkich 1960 yilda 33,9 foizga, 1970 yilda 37,4 foizga, 1980 yilda 41,1 foizga, 1990 yilda 45,8 va 2000 yilda 51,2 foizga koʻtarilgan. Baʼzi manbalarga koʻra, bugun dunyo aholisining 60 foizdan ziyodi shaharlarda yashaydi, 1900 yilda dunyodagi millioner shaharlar soni 10 ta edi. 2001 yil ularning soni 200 dan oshiq boʻlgan, hatto Mexikoda 25, Tokioda 20, Seulda 13, Pekinda 11 million, Parij, Qohira, Buenos-Ayres va Londonda 10 milliondan ziyod aholi yashaydi [1,114 b]. Jahonda millioner shaharlarning koʻpayish tendensiyasi shahar madaniyatining jozibali hodisa boʻlib borayotganini koʻrsatadi. SHahar madaniyati, oʻz mohiyatiga koʻra internatsional, polifunksional va ochiq tizimdir. U turli etnomadaniyatlar bilan uygʻunlashib, murosaga kirishib yaxshi xususiyatiga ega boʻlgani uchun erkin yashashga moyil kishilarni oʻziga jalb etadi. Yirik ijodkorlar, ilm-fan dargʻalari, tadqiqot va texnologik markazlar, oʻquv yurtlari, xizmat turlari asosan kata shaxarlardan ekani shundandir. 1900 yilda atiga ikki shaxar Sankt-Peterburg va Moskva millioner shaxar boʻlishga davogar shaxar edi, bugun ularning soni 10 tadan oshgan[5]. Oʻzbekistonda faqat Toshkent-millioner shahardir. Dunyo boʻyicha bugun millioner shaxarlar soni 548 ta, ularning 33 tasida 10 milliondan ziyod aholi yashaydi. Prognozlariga koʻra, 2030 yilga borib ularning soni 703 ga etadi va ularning 43 tasi 10 milliondan ziyod aholiga ega boʻladi [6]. Bunday shaharlarni boshqarish va umumiy strategic maqsadga muvofiq rivojlantirish koʻplab muammolarni hal etishga undaydi. Bunday millioner shaharlar davlat ichidagi davlat tarzida kompleks muammolarni keltirib chiqaradi [7]. Katta va yirik shaharlarning maftunkor tomoni kishilarga keng madaniy xizmat turlarining taqdim etishidadir. Ammo ular, fransuz faylasufi J.Bodriyer kuzatishiga va fikriga koʻra, aholida “isteʼmolchilik”ni ham avj oldiradi [8]. Mazkur muammo alohida tadqiq etilishi kerak, ammo, bizning fikrimizcha, kata va yirik shaharlar, megapolislar, yangi sitilarning yuzaga kelishi umumbashariy yaqinlashishni, etnomadaniyatlarning unifikatsiyalashuvini keltirib chiqaradi. Hozirning oʻzidayoq internet aloqalar, xalqaro gumanitar huquq talablari etnoanʼanalarni unifikatsiyalash tomon etaklamoda.

Katta va yirik shaharlar madaniyati situativ(vaziyatga muvofiqlashish, yuzaga kelgan muammoga moslashish) xususiyatga ega. Barcha narsani ratsionallashtirish, tig'izlashtirish va "zamondan ortda qolmaslik", serxarakatchanlik uning asosiy belgilaridir. O'ylashga, irratsional mulohazalarga joy yoq, xamma narsaga ulg'irish kerak. Bunday hayot tempi qishloq madaniyatiga xos emas, natijada madaniyat ushbu ikki ko'rinishi o'rtasida "bir-birini tushunmaslik" kelib chiqishi mumkin. Bu ham alohida o'rganiladigan mavzudur.

Urbanizatsiyaga sivilizatsion taraqqiyot ko'rinishi sifatida qarash bugungi tadqiqotchilarda ustivorlik qiladi. Muammoga retrospektiv yondashgan tadqiqotchilar urbanizatsiyaning ilk ko'rinishlari eramizdan avvalgi 3-1 ming yilliklardayoq mavjud bo'lganini qayd etishadi. Shaxarsozlik, kishilarning o'troq hayotga o'tishi, umumiy normalar va turmush tarzining shakllanishi insoniyat tarixida shunday jarayonlar ediki, ular hayotni madaniylashtirish, osonlashtirish va qulaylashtirishni ustivor istakga aylantirdi[9;10;11]. Keyingi global taraqqiyotana shu paradigim mahsulidir.

Urbanizatsiyaning navbatdagi belgilaridan biri aholi sonining oshishi, ya'ni ijtimoiy-demografik omil bilan bog'liq. Unga ko'ra, XX asr o'rtalarigacha qishloq ijtimoiy-demografik o'sish manbai bo'lib kelgan, keyin esa shahar aholisi soni o'sa boshlagan. Mutaxassislarining keltirishicha, urbanizatsiyaning ijtimoiy-demografik jarayonlar bilan bog'liq bosqichi SHimoliy Amerika va Yevropaga 1750- 1950 yillarga to'g'ri keladi. Bu yillarda, o'sha tartibda, shahar aholisi 10 foizdan 52 foizga ko'paygan, ya'ni 15 milliondan 423 millionga oshgan. Undan keyingi ikkinchi bosqichda shahar aholisi 309 milliondan 3,9 milliard kishiga yetgan. Bu shahar aholisining 18 foizdan 56 foizga oshganidan darak beradi. Keyinchalik bu jarayonga Afrika, Osiyo va butun dunyo qo'shiladi.

"Urbanizatsiya" va "sivilizatsiya", etimologik nuqtai nazardan shaharga taalluqli tushunchalardir. "Sivilizatsiya" so'zini ilmiy atama sifatida ilk bor (1766 yilda) ishlatgan frantsuz faylasufi N.A.Bulanje hisoblanadi. Biroq uning kitobi keyinroq chop etilgani uchun atamani ilmiy iste'molga kiritgan Golbaxdir. Biroq ba'zi tadqiqotchilar uni 1767 yilda ilmiy iste'molga shotland faylasufi A. Fergyuson kiritgan, deb hisoblaydi. A.Fergyuson "sivilizatsiya" tushunchasini "ijtimoiy strat" va shaharlarning yuzaga kelishi bilan bog'lagan. "Sivilis" so'zini fuqaroviy, shaharga taalluqlilik, davlatga doirlik, ma'nolarida ishlatgan. "Sivilizatsiya" atamasining insoniyat tarixida ijtimoiy aloqa vositalari, til, boshqarish tizimi, shaharlar yuzaga kelgani bilan izohlash boshqa tadqiqotchilarning asarlarida ham uchraydi. Biroq bu boradagi, ayniqsa tsivilizatsiya va sivilizatsion rivojlanish haqidagi ilmiy bahslar hali davom etmoqda, ulardan qaysi yondashuv ob'ektiv, reallikka yaqin ekanini keyingi tadqiqotlar ko'rsatadi. Biz uchun "sivilizatsiya" tushunchasining urbanizatsiyaga yaqinligini ta'kidlash, ular o'rtasidagi singarmoniyani ko'rsatish, biz bugun ishlatayotgan "urbanizatsiya" va "sivilizatsiya" tushunchalari, falsafiy germenevtik nuqtai nazardan, bir biriga yaqin va bir birini to'ldirib keluvchi voqeliklar ekanini tasdiqlash, umuminsoniy taraqqiyotda ularning ikkalasi ham muhim rol o'ynaganini ochib berish muhimdir.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichi urbanizatsiyalash tomon qaratilgan. Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2019 yil 10 iyulda urbanizatsion taraqqiyotni ta'minlashga oid maxsus "Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi" farmoni qabul qilindi. Unda Respublikamiz ijtimoiy taraqqiyotida urbanizatsiya jarayonlari etarli darajada hisobga olinmagani ta'kidlanadi. Natijada so'ngi yillarda urbanizatsiya darajasining pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda, shahar aholi punktlari soni atigi 1065 dan 1071 gacha ko'paygan. Yirik qishloq aholi punktlarini shahar posyo'lkalariga aylantirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramasdan, bugungi urbanizatsiya darajasi shaharlarni kompleks rivojlantirish bo'yicha zamonaviy talablarga javob bermaydi va jahon tendensiyalaridan sezilarli darajada qolib ketmoqda. Bunda urbanizatsiya darajasi hanuzgacha barqaror xususiyatga ega emas[12].

Zamonaviy urbanizatsiya faqat shaharsozlik, binolar qurish emas, u keng ma'nodagi shahar madaniyatini, shahar aholisining barcha ehtiyojlarini qondirishga loyiq infratuzilma yaratishni taqazo etadi. Uning markazida nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, shuningdek demografik, madaniy, xizmatlar ko'rsatish ham turadi. Yangi O'zbekistonda bu sohalarida ma'lum bir ishlar amalga oshirilmoqda, shaharlarimiz ko'rki o'zgarimoqda, siti-yangi shahchalar paydo bo'lmoqda, transport xizmatlarida

izlanishlar uchraydi. Prezidentimizning “Iqtisodiy rivojlanish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi” (2019 yil 10 yanvar) dagi Farmonida ham urbanizatsiya davlat siyosati darajasidagi soha ekani ta’kidlanadi [12;13]. Ularga ko’ra, urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirishning asosiy vazifalariga quyidagilar kiritilgan:

1. Mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirishda urbanizatsiya bilan bog’liq muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilmalar bilan ta’minlangan, ayniqsa kam va o’rta daromadli oilalar uchun arzonlashtirilgan turar joylar qurush;
2. Turarjoy va noturarjoy bin ova inshootlar ostidagi er uchastkalariga egalik huquqini amalga oshirishni kafolatlash;
3. Qishloq aholisining shaharlarga harakatlanishini ta’minlashga oid shart-sharoitlar yaratish;
4. Yirik shaharlar aholisining faravonligini va ish bilan bandligini ta’minlash, hududlardagi oliy o’quv yurtlari va ilmiy tadqiqot institutlari asosida texnoparklar tashkil etish;
5. O’rta shaharlarni boshqarish va servis sohasini rivojlantirishda xorijiy tajribalardan foydalanish;
6. Yangi shaharlar va yo’ldosh shaharlar tarmogini kengaytirish, ijtimoiy-ishbilarmonlik zonalar hududlarini kengaytirish;
7. Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida Urbanizatsiya agentligi va Urbanizatsiyani rivojlantirish jamg’armasinitashkil etish;
8. O’zbekiston Respublikasida 2030 yilgacha urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish.

Mutloq yangi uy-joy siyosatini amalga oshirishda xududlarning jog’rofiy, aholining ijtimoiy ehtiyojlarini, ayniqsa kam va o’rta ta’minlangan oilalar uchun arzon turarjoylari qurish Yangi O’zbekistonda muhim ahamiyatga ega. Aholining imkoniyatlarini hisobga olmay quriladigan turarjoylar, ayniqsa poytaxtda, avj olganini, avtokratizm davrida ro’y bergan “elita joylar va massivlar” yaratish aholida ularga nisbatan salbiy munosabatlar uyg’otganini unitolmaymiz. Masalan, Toshkent temir yo’l vokzaliga etmay yaratilgan “elita massiv”ning yarmiga yaqini bombo’sh yotibdi. Bunday bo’m-bo’sh turar joylarni ko’plab ko’rish mumkin. Buni payqash uchun arxitektor yoki xonama-xona yurib o’rganib chiqish shart emas, kechroq ko’chadan o’tsangiz, biz nazarda tutayotgan turar joylarda chiroq yoqilganini ko’rmaymiz. Ming’ afsuski, bizda turar joylar fondlaridan foydalanish darajasi qancha ekani ilmiy o’rganilmagan, bu borada mutasaddi idoralar ham aniq bir nima aytolmaydi. Yangi O’zbekistonning uy-joy siyosati ana shunday nomaqbul, ochiqdan-ochiq sudxo’rlik, hatto korrupsiyaga qurilgan tizimni bartaraf etishi kerak. Buning usuli arzon turar joylar va massivlar barpo etish, aholiga uy-joy qurishi uchun kam foizli kreditlar ajratishdir.

Katta va yirik shaharlarda turar joyga yaroqli har bir metrdan unumli foydalaniladi. Inshootlar ostidan madaniy-maishiy ehtiyojlar uchun foydalanish tajribasi o’zimizda xam uchraydi. Lekin ushbu tartibni rasmiy asosda amalga oshirishning huquqiy asoslari yaratilmagan. Masalan, 2017-2019 yillarda Respublikamizdagi ko’p qavatli uylar atrofni qurilmalardan holi qilish xarakati o’tkazildi. Aholi tashlandiq erlarni obod qilib yaratilgan “ogorod” lar tep-tekis qilindi, yon-atrofni bezab turgan mevali daraxtlarlar, gulzorlar, yo’laklar buzib tashlandi. Lekin o’rniga hukumat hech nima ekmadi, natijada o’sha joylar ahlatxonaga aylantirildi. Shuning uchun ham Prezidentimizning yuqoridagi Farmonlarida turar joylar fondi va inshootlar ostidagi er uchastkalaridan foydalanishni huquqiy kafolatlash masalasi qo’yilgan.

Qishloq aholisining shahar imkoniyatlari va madaniyatidan foydalanishni faollashtirish urbanizatsiyani tezlashtiruvchi omildir. Urbanizatsiyada ichki migratsiya, yani qishloq kishilarini shaharlarga harakatlanishi muhim o’rin tutadi va urbanizatsiya ko’rsatkichlariga kiradi [14]. Masalan, Toshkent shahriga har kuni turli maqsadlarda 1,5 millionga yaqin kishi kelib ketadi. Butun jahon banki QROUNDSWELL ning keltirishicha, 2050 yilgacha Markaziy Osiyoda ob-havo, ekologiya, suv tanqisligi kabilar bilan bog’liq “klimatik migrant”lar soni 5 million dan oshadi. Ular asosan Farg’ona vohasi, Toshkent shahri atroflari va Shimoliy Qozog’iston hududlariga ko’chib

boradi[16]. Ushbu xarakterlanish transport xizmatlarini kengaytirishni talab etadi va migrantlar ehtiyojlarini qondiruvchi shaharlar infratuzilmalaridan foydalanish muammolarini keltirib chiqaradi. Urbanizatsiya jarayonlariga oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-texnik markazlar, ularga qishloq yoshlaridan iborat oqimning kelib qo'shilishi muammoning dolzarblik jihatdan biri hisoblanadi. Hayotiy kuzatishlardan ham ma'lumki, kata shaharlardagi OTM larda ta'lim olgan yoshlarning deyarli yarmidan ko'pi shaharlarda qolishga intiladi. Bu esa shahar infratuzilmasini va hududlariga ta'sir etadi, shahar hayotini har gal yangiga, innovatsion idrok etishga undaydi[15, s.48-56.]. Dunyo urbanistikasi va umumbashariy hayot, taraqqiyot ilm-fan, texnika, intellektual izlanishlar asosiga qurilgan ekan. OTM va tadqiqot-institutlarini yanada faollashtirishni taqazo etadi. Ularga yangi-yangi ijodiy kuchlar, yoshlar kirib kelishi ob'yektiv zaruriyatdir. Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, yirik shaharlardagi OTM va tadqiqot institutlarini asosan ichki migrantlar, shahardan tashqari hududlardan keladigan yoshlar tashkil etadi[16]. Ammo buning bir manfiy tomoni bor, bu yoshlar avvalo shahar muhitiga, ilmiy jamoa talablariga moslashishi kerak. Bu jarayon sekin, ba'zan esa juda ogir kechadi, chunki chekkadan kelgan yosh ilm-fan, ta'limdagi innovatsiyalarni tez va kerakli darajada o'zlashtiravermaydi.

Xullas, urbanizatsiya muammosi faqat milliy ehtiyoj va taraqqiyot talabi emas, unda umumbashariy ahamiyatga ega, global rivojlanishga yordam beradigan jihatlar mujassamdir. Ularni tadqiq etish avvalo ijtimoiy falsafaning vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Tom 9.-Toshkent: 2005.
2. Лаппо Г.М. Города на пути в будущее. –Москва: «Мисль», 1987
3. Пивоваров Ю.Л. Основі урбанистики: урбанизация и городские системы.-Москва: «Наука», 1999.
4. Солиев А. Проблемі расселениуа и урбанизации в республиках Средней Азии.-Ташкент: «Фан», 1991.
5. Qarang: <https://reality.ria>, рус новости
6. Qarang: <https://www.interfax.rusworld>
7. Qarang: Шнедькою, Ереминсб Прокофьев С. Управление территориями. Крупние города. –Москва:Юрайт, 2019
8. Бодрийер Жан. Общество потребления –Москва: Изд. АСТ.2020.
9. Qarang: Бурауаков Ю.Ф. Генезис и этапі развитиуа городской культуры Тогкентского оазиса. –Ташкент: «Фан». 1982
10. Мадвкин А.Т. Танские хроники о государствах Центральной Азии. –Новосибирск: «Наука», 1989.
11. Историуа и культура Средней Азии Древность и средние века.- Москва гл.редвост. лит-ри, 1976.
12. Qarang: «Халк сўзи», 2019, 12 январь
13. Qarang: «Халк сўзи», 2021, 12 сентябрь
14. Qarang: Балоуан Б.М. Геоурбанистика. Учебное пособие. 2-изд. –Москва: Юрайт, 2018.
15. Галишев В.Л. Город без границ.- Москва: «ИД Территориуа будущего», 2011.
16. [Kun.uz/ru/news/2021/09/17](https://kun.uz/ru/news/2021/09/17).

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000